

YOSH FUDBOLCHILARNING JISMONIY YETUKLIGI VA AQLIY SALOHIYAYTI

Suyunov Abror Baxtiyor o'g'li

GulDPI "Pedagogika" fakulteti, "Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi

abrorbeksuyunov244@gmail.com

Rahmatov Firdavs To'liqin o'g'li

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

firdavsrahmatov174@gmail.com

Annotatsiya Yosh futbolchilarning jismoniy yetukligi va aqliy salohiyatini baholash ularning sportda rivojlanishi va muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Ikkala jihat ham muhim rol o'ynaydi va ularning o'zaro ta'sirini tushunish ta'lim va rivojlanish dasturlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Tanner bosqichlari, futbolchi, qobiliyat.

Kirish. Odatda 6-12 yoshli o'yinchilarni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqich tez o'sish bilan tavsiflanadi, ammo muvofiqlashtirish va kuch hali ham rivojlanmoqda.

Pubertal bosqich: taxminan 12-16 yosh. Bu davr balog'at yoshiga bog'liq bo'lgan sezilarli jismoniy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi, shu jumladan mushak massasi, balandlik va kuch.

Post-pubertal bosqich: 16 yosh va undan katta. Jismoniy o'sish sekinlashadi, lekin o'yinchilar kuch va chidamlilikni rivojlantirishda davom etadilar.

Jismoniy etuklikni baholash:

Tanner bosqichlari: bolalar, o'smirlar va kattalardagi jismoniy rivojlanish ko'lamini. Birlamchi va ikkilamchi jinsiy xususiyatlarni o'lchaydi.

Suyak yoshini baholash: o'sish plastikasining rivojlanishini baholash uchun qo'l va bilakning rentgenogrammasi.

Bo'yi, vazni, tana tuzilishi va oyoq-qo'llarining uzunligi o'yinchining jismoniy rivojlanishi haqida ma'lumot berishi mumkin.

Maqsad va vazifalar. Jismoniy jihatdan etuk o'yinchilar ko'pincha kuch va chidamlilik mashg'ulotlarida yaxshiroq ishlaydi.

Erta etuklar hajmi va kuchi bo'yicha afzalliklarga ega bo'lishi mumkin, ammo kech pishganlar mahorat va muvofiqlashtirish bo'yicha erta pishganlarni quvib yetishi va ba'zan ulardan o'zib ketishi mumkin.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Yosh o'yinchilar ko'pincha cheklangan e'tiborga ega va murakkab taktik ko'rsatmalar bilan kurashishlari mumkin.

Yoshi bilan strategik fikrlash, fazoni anglash va qaror qabul qilish kabi kognitiv qobiliyatlar yaxshilanadi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish.

Psixologik xususiyatlar:

Motivatsiya: ichki (o'yinga bo'lgan muhabbat) va tashqi (mukofot, e'tirof).

Chidamlilik: muvaffaqiyatsizliklarni engish va qiyinchiliklarni engish qobiliyati.

Ishonch: Ko'pincha murabbiylik va qo'llab-quvvatlash tizimlari ta'sir qiladigan o'z qobiliyatlariga o'ziga ishonish.

Aqliy ko'nikmalarni o'rgatish:

Maqsadni belgilash: o'yinchilarga qisqa va uzoq muddatli maqsadlarni belgilash va ularga erishishda yordam berish.

Vizualizatsiya: ishlashni yaxshilash uchun aqliy tasvirlardan foydalanish.

Diqqat va konsentratsiya: mashg'ulotlar va o'yinlar davomida diqqatni jamlash texnikasi.

Stressni boshqarish: bosim va tashvish bilan kurashish mexanizmlari.

Aqliy salohiyatni baholash:

Psixologik baholashlar: Sportning aqliy mustahkamligi so'rovi (SMTQ) yoki Athletic Skills Inventory (ACSI) kabi vositalar.

Kuzatishlar va fikr-mulohazalar: Trenerlar va psixologlarning mashg'ulotlar va o'yinlar davomidagi kuzatishlari.

Intervyu: o'yinchilar bilan ularning fikrlari, his-tuyg'ulari va o'yinga bo'lgan munosabati haqida suhbatlashish.

Jismoniy va aqliy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik

Yalpi ta'lim dasturlari:

Jismoniy tarbiyani aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish bilan uzviy bog'lash har tomonlama yondashuvni ta'minlaydi.

O'yinchilarning kognitiv va hissiy yetukligini hisobga oladigan yoshga mos mashg'ulotlar.

Shaxsiy rivojlanish rejalari:

O'yinchilarning jismoniy va ruhiy jihatdan har xil suratlarda etukligini tan olish.

Shaxsiy kuchli va zaif tomonlarini hal qilish uchun o'quv dasturlarini moslashtirish.

Atrof-muhit va qo'llab-quvvatlash:

Jismoniy va aqliy o'sishni rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish.

O'yinchining rivojlanish yo'lini qo'llab-quvvatlashda murabbiylar, ota-onalar va tengdoshlarning ishtiroki.

Xulosa. Yosh futbolchilarni kamol toptirish ham jismoniy yetuklik, ham aqliy salohiyatni hisobga olgan holda kompleks yondashuvni talab qiladi. Murabbiylar va murabbiylar ushbu jihatlarni tushunish va tarbiyalash orqali futbolchilarga o'zlarining to'liq salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga va maydonda ham, maydondan tashqarida ham muvaffaqiyatga erishishlariga yordam berishlari mumkin.

Salomatlik insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sog'liq insonning biologik va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o'zini-o'zi anglashining asosidir [1].

Adabiyotlar va manbalar ro'yxati.

1. Abdumumin o'g'li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG'LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(1), 206-211.
2. O'teniyazova M., Zuxra A., Aqsungul M. O'ZBEKISTONDA FUTBOL // SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – T. 6. – №. 1. – C. 195-200.
3. Rustam O'g'li D. Zamonaviy futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi // Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 243-245.
4. Mirzaev A. X. OLIY TA'LIM TIZIMIDA "TALABA" SPORT KLUBLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI // AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 1259-1260.